

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

ПАРШИЕВ Элдоржон Нўмонович

НАТО МАМЛАКАТЛАРИ ҚЎШИНЛАРИНИНГ

МОДИЙ-ТЕХНИК ТАЪМИНОТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

